

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПЛОДІВ ТОМАТІВ В СТЕПУ УКРАЇНИ

Л. Сало, к.с.-г.н., доцент;

Д. Літвінчук, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

У практиці світового овочівництва томат є однією з ключових овочевих культур, як у відкритому, так і в закритому ґрунті. До овочевої продукції ставлять підвищені вимоги якості, що спричинило виникнення і розвиток органічного землеробства.

Зростання попиту на органічні томати пояснюють посиленням уваги споживачів до безпечності продукції, відсутності залишків пестицидів і покращених нутрієнтних властивостей. Основою органічної технології є також відновлення родючості ґрунту через органічні добрива, що покращує екологічну ситуацію. Попит на органічні томати стабільно зростає, а ринок органічних овочів є одним із найбільш динамічних сегментів аграрної продукції [1].

Сучасні сорти й гібриди мають бути максимально адаптованими до новітніх технологій вирощування та здатними успішно конкурувати на ринку. Запровадження у виробництво більш продуктивних і вдосконалених сортів сприяє підвищенню урожайності, покращенню здатності рослин витримувати стресові умови, підсиленню їхньої стійкості до хвороб і шкідників, зростанню обсягів та покращенню якості отриманої продукції. Крім того, це розширює можливості механізації процесів висіву, догляду за посівами та збирання врожаю [2].

В цьому зв'язку ми досліджували характер формування врожаю різних сортів великоплідних, коктейльних томатів та томатів черрі.

У світовій практиці томат є однією з ключових овочевих культур органічного землеробства, як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Зростання попиту на органічні томати пояснюють посиленням уваги споживачів до безпечності продукції, відсутності залишків пестицидів і покращених нутрієнтних властивостей. Огляд сучасних досліджень свідчить, що попит на органічні томати стабільно зростає, а ринок органічних овочів є одним із найдинамічніших сегментів аграрної продукції. [13].

Нормативною основою органічного рослинництва на глобальному рівні є стандарти та норми IFOAM, які визначають загальні принципи органічного виробництва, вимоги до удобрення, захисту рослин, сівозмін, переробки та маркування органічної продукції [14].

За даними дослідження, проведеного редакцією журналу «Агросвіт України» упродовж травня – жовтня 2010 року, лише близько 3% вирощених в Україні томатів можна віднести до категорії повністю їстівних. Решта 97% належать до групи умовно їстівних, причому приблизно 25% із них за показниками наближені до отруйних. Випадки отруєння томатами трапляються рідше, ніж кавунами, головним чином тому, що за один прийом люди зазвичай споживають значно менше томатів. Водночас варто пам'ятати, що кожен кілограм умовно їстівних томатів, який потрапляє в раціон, негативно впливає на здоров'я. Це твердження певною мірою стосується й інших овочів та фруктів [29].

З точки зору урожайності, більшість порівняльних дослідів свідчать, що органічні системи дещо поступаються інтенсивним традиційним технологіям за валовим збором, особливо на стартових етапах переходу, однак за правильно підбраною системою удобрення, сортів і сівозміни різниця в урожайності може суттєво скорочуватися. У деяких трирічних експериментах отримано наближені до традиційних або лише на 10–15 % нижчі врожаї органічних томатів [20].

Практичний досвід формують як середні, так і великі господарства. Ряд українських компаній (наприклад, Agrofusion та інші виробники томатної пасти) започаткували органічне томатопереробне виробництво, виділяючи частину земель спеціально під органічні технології, що свідчить про інтерес до розширення ніші органічної сировини для переробки. Окремі підприємства реалізували проекти з виробництва органічних в'ялених томатів та інших продуктів глибокої переробки, орієнтованих як на внутрішній, так і на експортний ринки [30].

В Україні органічне томатівництво перебуває на етапі активного формування, тому доцільно вивчати його на прикладі конкретних сортів.

Сортимент томатів надзвичайно широкий. Існують окремі групи томатів за розміром плодів. Кожна з них має свої переваги, тому цікаво було вивчити реакцію різних груп на органічну систему вирощування.

Метою наших досліджень було визначити кращий сорт томатів серед кожної з трьох плодкових груп (крупноплідні, коктейльні, черрі) в умовах Степу України.

У зв'язку з цим було проведено дослідження шести сортів томатів: Волове серце рожеве, Волове серце золоте, Зелений тигр, Чіо-Чіо-Сан, Пляжний черрі і Золотий черрі.

У всіх сортових груп простежувалася спільна закономірність характеру плодоутворення: найбільш інтенсивне плодоутворення припадає на середину літа, після чого наростання маси плодів сповільнюється. Наприкінці вегетації добові прирости у всіх сортів зменшувалися майже вдвічі, а в окремих сортів — у 3–4 рази порівняно з піковими значеннями. Це зумовлено сезонним зниженням температур, скороченням світлового дня та поступовим завершенням репродуктивної фази рослин.

Таким чином, динаміка формування маси плодів чітко відображає сортові особливості та потенціал кожної плодової групи. Крупноплідні томати забезпечують найвищу врожайність, проте їх плодоношення є більш концентрованим у часі. Коктейльні сорти формують урожай рівномірніше, але характеризуються нижчими темпами приросту. Черрі-томати поєднують помірну сумарну масу з високою інтенсивністю плодоутворення у піковий період.

Існує чітко виражений період максимального плодоношення. Для всіх сортових груп пік приросту припадає на кінець липня — середину серпня (30.07–15.08). Після середини серпня спостерігається спад інтенсивності росту. Після цього періоду спостерігається поступове зменшення темпів наростання маси плодів, що пов'язано зі скороченням тривалості світлового дня і фізіологічним старінням рослин. Коктейльні та черрі-томати мають більш рівномірне та тривале плодоношення. Хоча їхня загальна маса значно менша, вони формують велику кількість дрібних плодів і демонструють більш плавні криві накопичення врожаю.

Порівняльний аналіз урожайності сортів томатів різних плодкових груп дає змогу виявити суттєві відмінності у формуванні врожаю та визначити потенційно найпродуктивніші варіанти для подальшого вирощування. Найвищою продуктивністю відзначилися сорти крупноплідної групи. Зокрема, сорт Волове серце рожеве продемонстрував максимальну врожайність — 58,34 т/га, що перевищує середнє групове значення 52,94 т/га майже на 5,4 т/га. Це свідчить про високий генетичний потенціал сорту та добру адаптивність до умов вирощування. Другий сорт цієї групи — Волове серце золоте — сформував дещо нижчу врожайність (47,54 т/га), але його показник також значно перевищує результати інших груп, що підтверджує загальну тенденцію до високої продуктивності крупноплідних форм.

Коктейльна група сортів характеризувалася значно нижчим рівнем урожайності порівняно з крупноплідною. Так, сорт Зелений тигр забезпечив урожайність 9,62 т/га, а сорт Чіо-Чіо-Сан — 12,20 т/га. Середня врожайність у цій групі становила 10,91 т/га, що майже у п'ять разів менше, ніж у крупноплідних сортів. Подібна різниця може бути пояснена біологічними особливостями коктейльних сортів, зокрема їх спрямованістю на

формування великої кількості плодів невеликої маси, а не на накопичення загальної товарної маси врожаю.

Дещо вищі результати були отримані для групи черрі. Сорт Пляжний черрі сформував урожайність 11,65 т/га, тоді як сорт Золотий черрі показав найвищий результат у межах цієї групи — 12,60 т/га. Середнє групове значення становило 12,12 т/га, що робить групу черрі продуктивнішою за коктейльну, але все ж значно менш урожайною порівняно з крупноплідними сортами. Відносно стабільні показники в групі черрі свідчать про їх високий адаптивний потенціал, вирівняність плодоношення та здатність підтримувати урожайність за умов мінливого середовища.

Таблиця 1.

Врожайність плодів томатів різних плодових груп

№	Сорти	Плодова група	Врожайність, т/га	Середня у групі, т/га
1	Волове серце рожеве	крупноплідні	58,34	52,94
2	Волове серце золоте		47,54	
3	Зелений тигр	коктейльні	9,62	10,91
4	Чіо-Чіо-Сан		12,20	
5	Пляжний черрі	черрі	11,65	12,12
6	Золотий черрі		12,60	
НІР05			6,8	

Товарність є важливим агроекономічним показником, оскільки вона впливає на реальну рентабельність виробництва, ефективність сорту в промисловому вирощуванні, можливість довготривалого зберігання та транспортування, товарну привабливість для споживача.

Серед крупноплідних сортів найвищу частку товарної продукції забезпечив сорт Волове серце рожеве, у якого товарні плоди становили 43,58 т/га, або 84,7 % загального врожаю. У сорту Волове серце золоте частка товарної продукції була дещо нижчою — 39,08 т/га (82,2 %). Водночас нетоварна частина в цій групі досягала 14,76 т/га (25,3 %) та 8,46 т/га (27,8 %) відповідно, що може бути пов'язано з більшим ризиком деформацій і пошкоджень у великих плодів.

Серед коктейльних сортів відзначено вищу частку товарних плодів порівняно з крупноплідними. Так, у сорту Зелений тигр товарна частка становила 84,8 % (8,16 т/га), а нетоварна — 15,2 % (1,46 т/га). У сорту Чіо-Чіо-Сан товарність була ще вищою — 89,4 %, що відповідає 10,91 т/га товарної продукції, та лише 10,4 % (1,29 т/га) нетоварної.

Найвищі показники товарності спостерігалися у групі черрі. Сорт Пляжний черрі сформував 97,2 % товарних плодів (11,32 т/га) та лише 2,8 % нетоварних (0,33 т/га). Сорт Золотий черрі продемонстрував найкращий результат серед усіх досліджуваних сортів — 98,4 % товарних плодів (12,39 т/га) та лише 1,6 % нетоварних (0,21 т/га). Така тенденція зумовлена високою стійкістю дрібних плодів до механічних пошкоджень та їх рівномірним формуванням.

Вміст сухої речовини є важливим показником якості плодів томатів, оскільки визначає їх смакові, харчові та технологічні властивості. Дослідження показали, що сорти, належні до різних плодових груп, суттєво відрізняються за цим показником.

У групі крупноплідних томатів вміст сухої речовини був найнижчим. Сорт Волове серце рожеве накопичив 9,6 %, а Волове серце золоте — 8,7 %, при середньогруповому значенні 9,2 %. Невисока концентрація сухої речовини у великих плодах пов'язана з вищим вмістом клітинного соку та меншою часткою структурних і розчинних компонентів у м'якоті.

Коктейльні сорти, навпаки, продемонстрували найвищі значення. Сорт Зелений тигр мав максимальний показник серед усіх досліджуваних — 12,8 %, тоді як сорт Чіо-Чіо-Сан — 11,3 %. У середньому група накопичила 12,0 % сухої речовини. Це свідчить про більш щільну структуру плодів, високу концентрацію цукрів та інших біохімічно активних речовин.

Сорти черрі характеризувалися стабільно високим рівнем сухої речовини. У сорту Пляжний черрі показник становив 10,6 %, а у Золотого черрі — 11,8%, при середньому значенні 11,2 %. Такий рівень є типовим для дрібноплідних сортів, які формують щільні, концентровані плоди з багатими смаковими властивостями.

Коктейльні та черрі-томати мають більш рівномірне та тривале плодоношення, хоча за масою крупноплідна група більш урожайна. Найвищою товарністю відзначаються сорти черрі, тоді як крупноплідні сорти демонструють нижчу частку товарної продукції. Дрібноплідні сорти (черрі та коктейльні) мають вищий вміст сухої речовини порівняно з крупноплідними.

Список використаних джерел

1. Scuderi, A., Timpanaro, G., Foti, V. Analysis of global warming potential: organic vs. conventional tomatoes // *Agricultural Economics (Czech Republic)*. – 2023. – Vol. 69, No. 7. – P. 1–13.
2. Литвиненко О. В Україні домінують сорти іноземної селекції. – 2019. URL: <https://pro-of.com.ua/v-ukraïni-dominuyut-sorti-inozemnoï-selekcii>
3. Bosona, T., Gebresenbet, G. Life cycle analysis of organic tomato production and supply in Sweden. *Journal of Cleaner Production*. – 2018. – Vol. 196. – P. 635–643.
4. Scuderi, A., Timpanaro, G., Foti, V. Analysis of global warming potential: organic vs. conventional tomatoes. *Agricultural Economics (Czech Republic)*. – 2023. – Vol. 69, No. 7. – P. 1–13.
5. Agrofusion: вирощування органічних та звичайних томатів. *Latifundist.com*. – URL: <https://www.inagro.ua/uk/vyroshhuvannya>
6. Kuepper, G. Organic tomato production. *ATTRA Sustainable Agriculture Program*. – URL: <https://attra.ncat.org/publication/organic-tomato-production/>
7. В Україні вперше виготовили органічні в'ялені томати. *TechHorticulture*. – 2022. – URL: <https://techhorticulture.com/v-ukrayini-vpershe-vygotovyly-organichni-v-yaleni-tomaty/>
8. Барабаш О. Ю. Овочівництво : підручник / О. Ю. Барабаш. — К. : Вища школа, 1994 — 374 с.
9. Барабаш О. Помідори / О. Барабаш, В. Хареба, С. Гутиря. — К. : Знання, 1993. — 30 с.
10. Гаврись І. Л. Використання ростових речовин при вирощуванні розсади помідора для продовженої культури / І. Л. Гаврись. // *Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Уман. нац. ун-т садівництва*. — Умань : УДАУ. — 2008. — Ч. 1 : Агроніомія. — С. 197–198.
11. Гаврись І. Л. Вміст важких металів у плодах помідорів за використання регуляторів росту рослин / І. Л. Гаврись // *Науковий вісник*. — Київ. — 2008. — № 123. — С. 195–200.
12. Гаврись І. Л. Формування врожаю гібридів F1 помідора Раїса та Маєва за використання регуляторів росту рослин / І. Л. Гаврись // *Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Уман. нац. ун-т садівництва*. — Умань : УДАУ. — 2006. — Вип. 63, ч. 1 : Агроніомія. — С. 197–202.
13. Кузьменко В. І. Основні хвороби помідора та обґрунтування заходів по обмеженню їх шкідливості в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с-г. наук : спец. 06.01.11 «Фітопатологія» / В. І. Кузьменко. — Харків : Пляда, 2017. — 22 с.
14. Куц Г. М. Вміст елементів живлення та їх винос урожаєм томатів залежно від умов вирощування / Г. М. Куц // *Таврійський науковий вісник*. — Херсон. — 2004. — Вип. 34. — С. 201–205.
15. Куц О. Технологія вирощування помідорів у Лівобережному Лісостепу / О. Куц // *Овочівництво*. — 2019. — № 11. — С. 133–135. – див. журнал *Пропозиція* № 11, 2019 р.
16. Мельничук А. А. Особливості ринку овочевої продукції / А. А. Мельничук // *Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Уман. нац. ун-т садівництва*. — Умань : УНУС. — 2012. — Вип. 81, ч. 2 : Економіка. — С. 112–118. 41.
17. Мельничук Т. М. Зміни чисельності мікроорганізмів в ризосферному ґрунті помідорів під дією біопрепаратів / Т. М. Мельничук, Т. Ю. Пархоменко, Л. М. Татарин // *Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування* — Київ. — 2008. — С. 322–330.